

TIL O'RGANISHDA SOTSIOLINGVISTIKANING RO'LI VA
AHAMIYATI

O'zbekiston davlat Jahon tillari universitetining
Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) 3-bosqich talabasi
Normurodov Davron Bahrom o'g'li
O'zbekiston davlat Jahon tillari universiteti katta o'qituvchisi
Sapayeva Sohiba Otaxonovna

Annotatsiya: Bu maqola sotsiolingvistika fanining ahamiyatiga bag'ishlangan. Sotsiolingvistika til sohasidagi insonlar uchun foydasi o'rganish va o'rgatish uslublari haqida tushunamiz. Bu konsept qay darajada o'z aksini topganligi shu bilan birga, nazariy-konseptual maqomi va uning tadqiqot metodlarini tahlil qilamiz. Bu maqolada sotsiolingvistikaning asosiy bo'g'inlarini ko'rib chiqamiz. Sotsiolingvistika fanini o'rganish jarayonida qiyinchiliklar lingvistik modellar haqida ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistika, konsept, lingvistik modellar, tilning vazifalari, til madaniyati.

Kirish: Sotsiolingvistika fani o'rganish til o'rganuvchilar uchun eng kerakli bo'lgan fan hisoblanadi. Til o'rganish jarayonida qiyinchiliklar va o'ziga hos bo'lgan muammolarga duch kelamiz va shu bilan birga o'rganayotgan tilimizning madaniyati va ijtimoiy qarashlarini ham o'rganish kerak. Lingvistik ilmiy izlanishning asosini jamiyat va tilning bir-biriga ta'siri tashkil etadi. Bunda birlamchi e'tibor ijtimoiy omillarning jamiyat a'zosi nutqiy ohangi, manerasiga va so'z zaxirasidan foydalanish madaniyatiga qanday ta'sir qilishini o'rganishga

qaratishimiz kerak. So'ngra tilning ommaviy fikrlash tendensiyasini shakllantirishdagi roli haqida so'zlash mumkin.

Hozirgi kunda ko'plab inson yangi tillarni o'rganish jaroyonini boshidan kechirmoqdalar. Negaki, til o'rganish yangi mamlakatlar uchun asosiy kalit vazifasini o'taydi. Shu sababdan sotsiolingvistika fani til o'rganuvchilar uchun kerakdir. Bu fan orqali o'zimiz uchun kerakli bo'lgan til haqidagi malumotlarni olamiz. Masalan hozirgi kunda O'zbekiston fuqarolarining ko'pchiligi Janubiy Koreya, Rossiya, AQSH hamda Germaniya davlatlariga tashrifi ko'roq kuzatilmoqda. Shuning uchun hozirgi kunda davlatimizda ingliz, rus, nemis va koreys tillarini o'rganish darajasi juda yuqori hisoblandi.

Avvalambor sotsiolingvistika faniga keladigan bo'lsak Sotsiolingvistika (lot *societas* — jamiyat va lingvistika) — tilshunoslik, sotsiologiya (jamiyatshunoslik), ijtimoiy psixologiya va etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, tilga ta'sir ko'rsatish mexanizmi hamda tilning jamiyat hayotida tutgan o'rni bilan bog'liq ko'plab muammolar majmuini o'rganuvchi ilmiy nazariy soha hisoblanadi. Ushbu muammolarning ayrimlari („til va jamiyat“) umumiy tilshunoslik doirasida ham o'rganiladi. Sotsiolingvistikaning fanlar aro maqomi u foydalanadigan tushunchalar majmuida namoyon bo'ladi. O'tgan asrning 70— 80 yillaridagi ayrim sotsiolingvistik izlanishlar bir tomonlama — o'sha vaqtdagi til siyosati nuqtai nazari va talablari asosida olib borilgan. Sotsiolingvistikadagi *me'yoriylik* mezoni deyilganda tilning muayyan me'yorlar asosida muvofiqlashtiriluvchi tushuniladi. Til grammatikasiga oid qonun-qoidalarning yaratilishi me'yorlashtirishning muhim omillaridan hisoblanadi. Me'yorlashtirilgan til muayyan jamiyatning ehtiyoji uchun xizmat qiladigan, muayyan qonun-qoidalar asosida muvofiqlashtirilgan milliy-adabiy tildir. *Hududiylik* tilning ma'lum hudud bilan bog'liqligini ifoda etadi. Hududiylik millat, elatga xos urf-odat, an'analar, tarixiy-etnik birlik va yagona davlat

tizimining shakllanganligi bilan bog‘liq. Millatning, hududning, tarixiy-etnik asos va taraqqiyotning boshqa-boshqaligi tillar o‘rtasidagi farqlar uchun asos bo‘ladi. Millat va etnik asosning bir xil bo‘lishi hududning farq qilishidan qat’i nazar, aloqamunosabat vositasining bir xil bo‘lishini ta’minlaydi. "Sotsiolingvistika" atamasini birinchi marta 1952 yilda amerikalik jamiyatshunos German Karri qo‘llagan. Biroq, bu tilning ijtimoiy tabiati haqidagi fan 1950-yillarning boshlarida paydo bo‘lgan degani emas. Sotsiolingvistikaning tarixi yana ham uzoqqa borib taqaladi. XX asrning birinchi yarmidagi taniqli rus olimlari I. A. Boduen de Kurtene, E. D. Polivanov, L. P. Yakubinskiy, V. M. Jirmunskiy, B. A. Larin, A. M. Selischev, G. O. Vinokur, fransuz olimlari F. Bruno, A. Meye, P. Lafarg, M. Koen, shveysariyalik olimlar Sh. Balli va A. Seshe, belgiyalik J.Vandries, chexoslovak B. Gavranek, A. Matesius va boshqalarga hozirgi sotsiolingvistika borasida bir qator g‘oyalar tegishli. Tilshunoslikda o‘rganilayotgan davrda sotsiolingvistika yo‘nalishi bir necha xil nomlarga ega edi: til sotsiologiyasi, sotsiologik lingvistika, sotsiologik tilshunoslik, lingvistik sotsiologiya, lingvososiologiya, sotsiolingvistika, ijtimoiy lingvistika. Bundan kelib chiqadigan asosiy tushuncha quyidagicha: sotsiolingvistika fanining obyekti – til, predmeti esa tilning vazifalari va nutq omillarini aniqlash hisoblanadi. Ijtimoiy tilshunoslik o‘zining obyektini o‘rganishda bir qator mezonlarga amal qiladi: tarixiylik, hayotiylik, me‘yoriylik, hududiylik kabi. Shuni ta’kidlash joizki, sotsiolingvistika fanlararo ilm kesimida tilning ijtimoiy psixologiyasi, kognitiv tilshunoslik, lingvopragmatika va tanqidiy tilshunoslik fanlari bilan uzviy bog‘liq. Turli mamlakatlardagi olimlarning sotsiolingvistika haqida bergan ta’riflari, bizningcha, ko‘pchilikning diqqatiga sazovor. Jumladan, chet el olimlaridan biri Devid Kristel quyidagicha ta’riflaydi: "Sotsiolingvistika til va jamiyat o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. U ijtimoiy guruhlarning lingvistik o'ziga xosligini, tilga bo'lgan ijtimoiy munosabatni, tilning standart va nostandart shakllarini, milliy tildan foydalanish qonuniyatlari va ehtiyojlarini, tilning ijtimoiy turlari va darajalarini, ikki tilli va ko'p tillilikning

ijtimoiy asoslarini o'rganadi". Yana bir manbada esa shunday izohlanadi: "Sotsiolingvistika empirik fandır, chunki u kundalik hayotda ko'rish mumkin bo'lgan faktlarga asoslanadi. Alomatlarini to'plash va shakllantirishda bu nazariy fan deb ham aytiladi. Sotsiolingvistika insonning turli vaziyatlarda til qoidalaridan to'g'ri foydalanish qobiliyatini tushuntirishga harakat qiladi." Rus manbalaridan birida "sotsiolingvistika inson suhbatlashayotgan vaqtda tilning vazifalarini aniqlash bilan shug'ullanadi. Bir qator ijtimoiy guruhlarda turmush o'rtoqning ismini qo'llamaslik, Yaponiyada suhbatdoshlar suhbat vaqtida bir-birining ijtimoiy sinfini qo'llash shartligi, rus va ingliz suhbatida bunday holatning uchramasligi sotsiolingvistika doirasiga kiradi." Boshqa rus olimlari sotsiolingvistika insonlarning yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, ta'lim olish darajasi va xarakteri, madaniyat darajasidan kelib chiqib, so'zlovchi til belgilaridan qay tarzda foydalanishiga – bir xillilikmi yoki har xillilikmi – urg'u beradi, - deb ta'kidlaydi. Ta'kidlash joizki, tilshunos olim N.Turniyozovning ma'lumotlariga ko'ra, tilning ijtimoiy tabiati uning jamiyatdagi kishilar o'rtasida aloqa quroli sifatidagi ijtimoiy vazifasini bajarishida ifodalanadi. SHuningdek, A.Nurmonov va SH.Iskandarovalarning ma'lumotiga ko'ra, sotsiolingvistika tilning ijtimoiy mohiyati, ijtimoiy vazifasi, unga ijtimoiy omillarning ta'siri, til taraqqiyotida til siyosatining roli kabi masalalar bilan shug'ullanuvchi tilshunoslikning tarmog'i sanaladi. Ularning fikricha, sotsiolingvistikaning eng asosiy vazifalaridan biri "*jamiyat lisoniy hayotiga ilmiy texnika revolyusiyasi ta'sirining xarakteri, tempi, ko'lami, sohalari va xususiyliklarini aniqlash*" hisoblanadi. Sotsiolingvistik nuqtai nazardan, til hodisalari (barcha sathlarda) ijtimoiy shartlashgandir. Tilni sotsiolingvistik aspektda tadqiq qilgan tilshunos olim B.Y. Qo'shoqovanning e'tirof etishicha, tilning taraqqiy etishida jamiyatning roli, xususan, ijtimoiy omillarning ahamiyati katta bo'lib, ular tilning ichki strukturasi va funksiyalaridagi o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bunga ko'ra tilning

rivojlanishida ijtimoiy omillarning tutgan o'rnini katta bo'lib, bu esa o'z o'rnida til va jamiyat o'rtasidagi aloqadorlikni asoslaydi.

Takidlab o'tganimizdek ko'plab olimlar sotsiolingvistika fani haqida o'z fikrlarini qoldirishgan va shuni qo'shimcha qilishimiz kerak, biz til o'rganish jarayonimizda hammasini o'z o'rnida o'rganishimiz kerak. Faqatgina tilni o'zi bilan cheklanmaslik kerak biz tilini o'rganayotgan mamlakatimiz madaniyati va qadriyatlarini o'rganishimiz kerak. Shu sababli har bir o'rganuvchi bu fanni o'rganishi foydadan holi bo'lmaydi.

Adabiyotlar

1. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the "age" concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. –P. 178-182.
2. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Essay writing terms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2022/12/22. –P. 107-109.
3. Labov W. Language in the inner city. Studies in the black English vernacular. Philadelphia, 1975. –C.234.
4. Fishman A.J. Sociolinguistique.- Bruxelles, Paris, 1971. - 160 p.
5. I.T. Dehqonov (2022). Nutqiy etiket birliklari (fransuz va o'zbek tillari misolida). Ijodkor o'qituvchi. 2(23), 222-226.
6. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Uzbek and french speech etiquette units. Journalnx-a multidisciplinary peer reviewed journal.

